

TASVIRLARNI GRIZAYL TEXNIKASIDA ISHLASHNING O‘ZIGA XOSLIGI

Bobonazarov Sherali Ulug‘murodovich

Navoiy davlat pedagogika instituti

ulugmurodovich@gmail.com

Annotatsiya: Grizayl qalamda kompozisiya chizish va bo‘yoq bilan ishlashda o‘ziga xos “ko‘prik” vazifasini o‘tab, bo‘lajak mutaxasislarning, yanada chuqurroq atroflicha bilim olishlarida asos bo‘la oladi. Bu usulda rasm ishlashning afzalligi shundaki, endigina tasviriy sanat sohasiga qo‘l urayotgan yosh avlod biror buyumni tasvirlar ekan tus nima, tonallik nima, hajm nima, axromatik va xromatik ranglarni qanday farqi bor va boshqa shunga o‘xshash savollarga javob topadi.

Kalit so‘zlar: Grizayl, kompozisiya, haykaltaroshlik, relief, portret, natyurmort, eskiz, ermitaj, muvozanat.

Аннотация: Гризайл может служить своеобразным «мостом» в карандашном композиционном рисовании и работе с красками, а также может стать базой для получения более глубоких знаний будущими специалистами. Преимущество рисования таким способом состоит в том, что молодое поколение, только вступающее в область изобразительного искусства, может найти ответы на такие вопросы, как что такое цвет, что такое тональность, что такое объем, в чем разница между ахроматическим и хроматические цвета и другие подобные вопросы при изображении предмета.

Ключевые слова: гризайль, композиция, скульптура, рельеф, портрет, натюрморт, этюд, эрмитаж, равновесие.

Annotation: Grisaille can serve as a kind of "bridge" in pencil compositional drawing and work with paints, and can also become the basis for obtaining deeper knowledge by future specialists. The advantage of drawing in this way is that the younger generation, just entering the field of fine arts, can find answers to questions such as what is color, what is tonality, what is volume, what is the difference between achromatic and chromatic colors and other similar questions about the image of the subject.

Keywords: grisaille, composition, sculpture, relief, portrait, still life, sketch, hermitage, balance.

Kirish

Insoniyat qadimdan g'zallikka intilib kelgan, go'zallik esa barkamol, yaxshilikka intiluvchi insonlarni shakllantiradi. Shu o'rinda tasviriy san'atning o'rni qanchlik muhim ekanini yaxshi anglaymiz. Ota-bobolarimiz tomonidan bunyod etilgan san'at asarlari, me'moriy yodgorliklarini ko'rib ularga hayrat bilan boqamiz. Bu tarixiy obidalar mukammal bilm, tajriba, peshona teri evaziga vujudga kelganligi barchamizga sir emas.

Ta'lim-tarbiya berish barobarida ertangi kunimiz egalari bo'lgan yosh avlodni komil insonlar bo'lib yetishishida tasviriy san'atning o'rni beqiyosdir.

Grizayl uslubida rasm solish ranlar to'plami bilan ishlash usuliga o'tish uchun tayorgarlik bosqichi hisoblanadi, shu bilan birga mo'yqalamlardan to'g'ri foydalanish yo'llari va rang xususiyatlarini o'rganish uchun imkoniyat yaratadi.

Rasm chizishda grizayl usulida ishlashni yaxsh egallagan o'quvchi yoshlar kiyingi faoliyatida qiyinchiliklarni oson engib o'tadilar.

Tasvirlarni grizayl texnikasida ishlashning o'ziga xosligi.

Aslida grizayl (fransuzcha grisaille, gris – kulrang so'zidan olingan) biron – bir rang (qora, jigarrang, ko'pincha kulrang)ning nozik tuslanish ochdan to'q tusga o'tishi hisobiga yaratiladigan asardir. XVII asrdan boshlab binolarning ichki bezaklarida haykaltaroshlik releflarini ishlashda keng qo'llanilgan. Shuningdek tasvirning burtmali ko'rinishi tasavvurga erishish maqsadida ham bir rangli (kulrang, jigarrang) bilan rasmlar ishlangan.

Qaqadimgi usta rassomlar ijodiy namunalari orasida ham bu usulda yaratilgan san'at asarlarini uchratishimiz mumkin. Grizayl usulida asarlar yaratish rassomlik amaliyotida tarixdan ommalashgan bo'lib, bugungi kunda ham mahobatli, dastgohli rangtasvirda me'morchilik loyihalarini bajarishda, turli kompozitsiyalarda, portret va manzaralar, natyurmortlar ishlashda rassomlar mahorat bilan ijod qilib kelinmoqda.

Tarixda usta rassomlar foydalanishgan tasviriy san'at ashyolari, buyoq turlari, siyoxlar, chizishning boshqa vositalari bizning davrimizda deyarli ishlatilmayapti. Utmishda mo'yqalamda rasm solish uchun evropa, xitoy tushlari paydo bo'lganda qadar eng maqbul hisoblanib kelingan buyoqlar lampa yoki sham qurimiga yelim aralashtirilgan suv qo'shib tayyorlangan. Yaxshi sifatli tush ko'z ilg'aydigan darajadagi nozik nafis tovlanishlari bilan ajralib turadi. Ko'plab qadimgi ustalar mohir musavvirlar, muyqalamda kompozitsiyalar xomaki rasmlar, eskizlarini yaratishda tushdan unumli foydalanganlar. Yaratilajak asarlarni, qalam tasvir-larining bir qismini grizayl texnikasidan foydalanib umumiy xolati va soya yorug'lik hajmdorlik shakllarining ifodaviyligi masalalarini hal qila olganlar.

Bazi rassomlar turli rangda bajariladigan asar kompozitsiyasini ishlashdan avval uning namunasini grizayl texnikasida yaratib ko'rganlar. XVI asrning taniqli rassomi P. Rubens grizayl texnikasida 200 ga yaqin asarlar yaratib qoldirganligi buga yaqqol misol bo'la oladi. Rassom katta hajmdagi bezakli mahobatli asarlarning loyiha namunalari to'q jigarrang tusdan foydalanib chizganligi bizga tarixdan ma'lum. Uning shunday asarlaridan bir nechta Sankt-Peterburgdagi "Ermitaj"da saqlanmoqda. Bunday namunalarni Tetsian, Djovanne Batista, Tepolo Paolo, Veroneze Fragonar, Rembrant, A.Ivanov kabi dunyoga mashhur rassomlar ijodida ham uchraydi.

Talabalarning grizayl usulida ishlashlari davomida tasvirlardagi aniqlik, grafikaviy tuslararo "nyuans" (tusdagi nozik farqlar) soni ortishi hamda shakl hajmini yaxshi ifoda etishga oson erishayotganliklari seziladi. Talabalarga ustozlar qo'llagan bunday usullarini o'rgatish doimiy ravshda nazariy va amaliy tarzda davom ettirilishi yaxshi samara beradi. Shundagina bugungi texnologiyalarining ijobiy, salbiy va ibratli tomonlarini o'tmish an'ana tajribalari bilan qiyoslab tahlil qilish va eng keraklisini olish mumkin bo'ladi.

Asarda oq va qora ya'ni, och to'q joylar belgilangan ular yordamida tasvir yaxlitligi ta'minlanganligini, hajmdorlikka erishilganligini, kompozitsiya muvozanatiga erishilganligini ko'ramiz. Bu jummalarni o'qib grizayl texnikasiga murojaat va etilganligini bilish qiyin emas.

Taniqli rassom Tintoretodan unga qaysi bo'yoqlar yoqishi haqida so'raganlarida u shunday javob bergan ekan: "Qora bilan oq chunki ulardan biri soyalarga kuch beradi ikkinchisi esa relefga".

Tarixdan bizga ma'lumki mohir musavvir Borovikovskiy o'z asarlarini yaratishda grizayl texnikasini dastlabki yordamchi texnologik foydali qulay usul sifatida mohirona qo'llagan. U matoni kulrang qoplama bilan yopib, so'ng ustidan tasvirlarni chizib grizaylda suyuq surtmalar qilib ishlov bergan.

Grizayl uslubida rasm ishlashni tushunish uchun gipsdan ishlangan shakli bir-biridan farq qiladigan ikki-uch geometrik shakllardan pastanovka qo'yib qora yoki jigarrang bo'yoq bilan ishni bajarib ko'rish mumkin. Tasvirlash uchun tanlangan gips kub, peramida va sharni taglik ustida biri oldinroq ikkinchisi orqaroqda joylashtirib qo'yamiz, sharni kub ustiga qo'yish ham mumkin. Natyurmotga chap tomondagi derazadan tabiiy yorig'lik nurlari tushadigan bo'lsa yana ham yaxshi natija beradi. Natyurmortni asosiy formatda boshlashdan avval kichik ulchamdagi qog'ozga xomaki eskizlar chizish bilan bir qatorda kompozitsiya, masshtab va rakurs kabilarni o'rganib chiqamiz.

Natyurmortga qulay nisbatda qarash nuqtasini tanlab chiziqli rasm solishga kirishgach nisbiy o'lchamlarini va konstruktiv tuzilishini perespektivada o'zgarib

ko‘rinishini hisobga olib belgilab chiqiladi. Kubning kurinmay turgan qismini ham kuzga yaqqol kurinayotgan qirralarini ham boshqa shakllarni ham ham engil chiziqlar bilan chizib ko‘rish kerak.

Qalamtasvir mashg‘ulotlarida talabalar gips buyumlarning rasmini solish jarayonida hajimdor narsalarning yorug‘ soya va ton nisbatlarini ifodalashni o‘rganib olgan edilar. Endi qora yoki jigarrang akvaril bo‘yog‘i bilan ushbu topshiriq bajariladi. Naturalar qalam bilan chizib olingach, bo‘yoq bilan ishlashni boshlashdan avval qog‘oz yuzasi mo‘yqalam yordamida namlab chiqiladi. Namlangan qog‘oz yuzasi qurigach tasvirning oppoq joylaridan boshqa hamma joyi suyuq (tanlangan)bo‘yoq eritmasi bilan qoplab chiqiladi. Soya joylarni birdaniga qaraytirib yubormasdan asta-sekinlik bilan bir qatlam qurigach ikkinchi qatlamni qo‘yish (bosqichlar)orqali to‘qlashtirib beriladi. Natyurmortdagi shakllarni sekin-asta aniqlashtirib borib ularni sirtida yorug‘-soyani, refleksni va tushuvchi soyani sinchiklab tahlil qilamiz. Sungi bosqichda shakllarini mayda bo‘laklari, draperovkaning qatlamlari alohida e‘tibor bilan ishlanadi, soyalarni bir oz to‘qlashtirib natyurmortning yaxlit va hamohang tugallangan ko‘rinishiga erishiladi. Talabaning o‘zi ishlagan ishini naturaga yaqinroq joyga qo‘yib yana bir marta butynligicha natura bilan solishtirib to‘liq tahlil qilib chiqish ham yaxshi natija beadi. Grizayl texnikasida rasm solish kiyingi ish jarayoniga o‘tish uchun tayorgarlik bosqichi hisoblanib unda mo‘yqalamlarni ishlatish yo‘llari va akvarel bo‘yoqlarining xususiyatlarini, ulardan to‘g‘ri oqilona foydalanishni o‘rganish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Natyurmortning ko‘p rangli tasvirini yaratish ancha murakkab ish bo‘lib rangshunoslik nazariyasini batafsil o‘rganishni akvarel, guash, moy bo‘yoqlarning xususiyatlarini yaxshi bilish va ulardan foydalanish yo‘llarini mukammal egallashni talab etadi. Grizayl texnikasi bularning ilk qadami desak to‘g‘rib o‘ladi.

Xulosa

Yoshlarda ijodiy qobiliyatlarni, rang sezish, kuzatuvchanlik va obrazli tafakkurni o‘stirish ko‘nikmalarini hosil qilishda tasviriy san‘at fanining o‘rni beqiyos. Shaxs kamolatida har bir shaxsning kundalik turmishdagi va kasbiy faoliyatida bunday hususiyatlar nihoyatda asqotadi. Tasviriy san‘atni har bir kishida iqtidor va estedotni uyg‘otish uchun keng imkonyatlar ochib beradi. Tasviriy san‘atni janrlari turlicha bo‘lib biz grizayl texnikasi haqida, uning tarixi haqida tuxtalib o‘tdik. Bu usulda rasm ishlash jarayonlari bilan tanishdik.Uning ahamiyati, kiyingi faoliyatda tutgan o‘rni haqida fikr yuritdik.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M. Nabiyev “Rangshunoslik” Toshkent. O‘qituvchi 1995 y
2. B. Oripov “Tasviriy san’at darslari samaradorligini oshirish omillari” Toshkent.O‘qituvchi 1978 y
3. N. U. Abdullayev. San’at tarixi O‘qituvchi 1986 y
4. N. Oydinov. O‘zbekiston tasviriy san’ati tarixidan lavhalar T.O‘qituvchi 1997 y
5. R. Xasanov. “Maktabda tasviriy san’atni o‘qitish metodikasi” T. Fan. 2004 y
6. R. Xasanov. “Tasviriy san’at asoslari” G‘.G‘ulom nomidagi matbaa ijodiy uyi Toshkent. 2009 y